

РОЛЬ ТВОРЧЕСТВА В ФОРМИРОВАНИИ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Зокиржонова Ф. Р.

магистрантка 1-курса Теории и методики обучения и воспитания (начальное образование) ТГПУ им. Низами

Туленова К. Ж

доктор философских наук, профессор кафедры
Общественных наук ТГПУ им. Низами

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые аспекты творческого развития детей в начальной школе, а также важность интеграции творческих заданий и активностей в образовательный процесс. Описаны методы и подходы, способствующие развитию креативности, такие как проектная деятельность, игры, искусство и коллективные творческие задания. Статья предлагает рекомендации для педагогов по внедрению творческих методов обучения, направленных на развитие креативного мышления у детей.

Ключевые слова: творчество, креативное мышление, младшие школьники, развитие воображения, нестандартные задачи, проектная деятельность, педагогические методы, развивающие игры, критическое мышление, творческое задание.

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich maktabda bolalarning ijodiy rivojlanishining asosiy jihatlari, shuningdek, ijodiy vazifalar va faoliyatni ta'lim jarayoniga integratsiyalashning ahamiyati ko'rib chiqiladi. Loyiha faoliyati, o'yinlar, san'at va jamoaviy ijodiy vazifalar kabi ijodkorlikni rivojlantirishga yordam beradigan usullar va yondashuvlar tavsiflanadi. Maqolada bolalarda ijodiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan ijodiy o'qitish usullarini joriy etish bo'yicha o'qituvchilar uchun tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: ijodkorlik, ijodiy fikrlash, boshlang'ich maktab o'quvchilari, tasavvurni rivojlantirish, nostandart vazifalar, loyiha faoliyati, pedagogik usullar, o'quv o'yinlari, tanqidiy fikrlash, ijodiy vazifa

Annotation: The article discusses key aspects of the creative development of children in primary school, as well as the importance of integrating creative tasks and activities into the educational process. Methods and approaches that promote the development of creativity are described, such as project activities, games, art and collective creative tasks. The article offers recommendations for teachers on the introduction of creative teaching methods aimed at developing creative thinking in children.

Key words: creativity, creative thinking, primary schoolchildren, imagination development, non-standard tasks, project activities, pedagogical methods, educational games, critical thinking, creative task.

Современное общество движется по пути развития творческого мышления человека. Творческий человек может успешно адаптироваться в социуме, противостоять негативным обстоятельствам, находить позитивные выходы из сложных ситуаций, он способен к самореализации своих возможностей, саморазвитию. Но, к сожалению, как ни привлекательно творчество исследователи не отмечают роста его среди современных людей. Происходит снижение не количества творческих действий, а так называемая креативность, или «творчество» людей. Потребность общества в воспитании творчески мыслящего человека очень высока. Поэтому воспитание именно творческой личности в школе имеет особую актуальность. Ключевые аспекты творческого развития детей в начальной школе включают развитие воображения, критического мышления, способности к самовыражению и взаимодействию с окружающим миром. Важно, чтобы дети могли не только усваивать знания, но и применять их в разных контекстах, создавая что-то новое.

1. Развитие воображения: Творческая активность помогает детям расширять горизонты восприятия и выражения. Через рисование, рассказывание историй, театр или музыку дети развивают способность к оригинальному мышлению и находят нестандартные решения.

2. Критическое мышление: Творческие задания способствуют развитию аналитических и синтетических способностей. Дети учатся оценивать различные точки зрения, экспериментировать и находить решения, которые могут отличаться от традиционных.

3. Самовыражение и уверенность: Важным аспектом является поддержка индивидуальности каждого ребенка. Когда дети могут выражать свои мысли через искусство или другие творческие формы, это укрепляет их уверенность и личностное развитие.

4. Командная работа и взаимодействие: Творческие задания часто включают элементы работы в группе, что помогает детям развивать коммуникативные навыки, учиться делиться идеями, работать над общими целями.

5. Мотивация и интерес: Интеграция творческих заданий в учебный процесс делает занятия более увлекательными, что способствует развитию любви к учебе. Это помогает учащимся лучше усваивать материал и быть более вовлеченными в образовательный процесс.

Важность интеграции творческих активностей:

1. Интеграция творческих заданий в образовательный процесс играет ключевую роль в всестороннем развитии детей. Она способствует:

- Разнообразию подходов к обучению: Творческие задания позволяют использовать различные способы передачи знаний и адаптировать их под интересы и потребности учеников.

- Развитию эмоционального интеллекта: Творческая деятельность помогает детям осознавать и регулировать свои эмоции, развивает эмпатию и понимание чужих чувств.

- Преодолению учебных трудностей: Творческий подход может стать эффективным инструментом для детей, испытывающих трудности с традиционным обучением, помогая им освоить материал через игровые и практические методы.

2. Методы и подходы, способствующие развитию креативности у детей в начальной школе, направлены на создание условий, в которых учащиеся могут свободно выражать свои идеи, исследовать мир и применять знания в практических задачах. Рассмотрим основные методы:

1. Проектная деятельность

Проектная деятельность — это метод обучения, основанный на выполнении детьми долгосрочных проектов, которые требуют планирования, исследования, и разработки решений. Проекты могут быть индивидуальными или групповыми, включать работу с реальными задачами и результатами. Это способствует развитию критического мышления, навыков сотрудничества, умения решать практические задачи[1]. Пример: Проект по созданию макета исторического здания или исследовательская работа на тему экологии местности.

2. Игры

Игры играют важную роль в развитии креативности, так как позволяют детям экспериментировать, исследовать различные ситуации и находить нестандартные решения. Включение ролевых, настольных и творческих игр в учебный процесс способствует развитию воображения, коммуникативных навыков, логики[1]. Пример: Игры на развитие воображения (например, игра "Что если?" или "Реалистичные истории").

3. Искусство

Искусство является мощным инструментом для развития креативности у детей, оно позволяет выразить эмоции и идеи через живопись, музыку, театр, танец. Уроки искусства помогают детям развивать художественные и творческие способности, а также позволяют научиться видеть мир с разных точек зрения. Пример: Проект по созданию коллектива, где дети сочиняют и исполняют песню или организуют мини-спектакль.

4. Коллективные творческие задания

Коллективные творческие задания развивают у детей навыки сотрудничества и способности работать в команде, что особенно важно для развития креативности. В групповой деятельности каждый ребенок может внести свой вклад, что способствует разнообразию идей и поиску нестандартных решений[2]. Пример: Совместная работа над созданием плаката, стенгазеты или общей скульптуры.

Применение методов проектной деятельности, игр, искусства и коллективных творческих заданий в учебном процессе создает условия для развития креативности у детей. Это способствует формированию у школьников навыков самостоятельной работы, умения решать проблемы и взаимодействовать в коллективе, что в свою очередь подготовит их к решению более сложных задач в будущем[3].

Внедрение творческих методов обучения для развития креативного мышления у детей требует осознанного подхода со стороны педагогов. Важно создать такие условия, которые будут способствовать свободному выражению идей, пробуждать интерес к учебному процессу и развивать навыки нестандартного мышления. Ниже представлены, на наш взгляд, рекомендации для педагогов, как эффективно внедрять творческие методы в образовательный процесс.

1. Создание среды для творческого самовыражения

Педагог должен создавать такую атмосферу в классе, где ученики чувствуют себя уверенно и могут свободно выражать свои мысли и идеи без страха быть осужденными. Важно поощрять нестандартные ответы и идеи, а не только правильные.

Рекомендации: Педагогу нужно использовать открытые вопросы, которые стимулируют размышления и поиски различных решений; создавайте в классе пространство для творчества: уголки для рисования, музыкальные инструменты, материалы для рукоделия и т.д.; организуйте «свободные» творческие задания, например, написание стихотворений, сочинение историй, создание моделей.

2. Интеграция междисциплинарных подходов

Творческое развитие детей активно поддерживается, когда предметы и области знаний переплетаются. Интеграция разных дисциплин позволяет учащимся увидеть взаимосвязь между идеями и развивает их способности мыслить гибко.

Рекомендации: Педагогу нужно организовать проектные работы, в которых сочетаются знания из разных областей (например, история и

искусство, математика и музыка); применяйте игровые методы, которые позволяют использовать навыки из разных предметных областей.

3. Использование проектной деятельности

Проектная деятельность — это один из самых эффективных способов развития креативности. Проекты стимулируют самостоятельную работу, исследовательскую активность, поисковое мышление, а также учат работать в группе.

Рекомендации: Педагогу нужно предложить ученикам выбрать тему для проекта, исследовать её, создать продукт (макет, презентацию, спектакль) и представить его классу; составьте план проекта, который будет включать этапы, задачи, поисковые работы и презентацию результатов.

4. Использование методов игры

Игры развивают творческое мышление, позволяя детям проявлять фантазию и решать задачи в нестандартных ситуациях. Игровая форма обучения активизирует эмоциональную сферу учащихся и способствует лучшему запоминанию материала[4].

Рекомендации: Педагогу нужно включать ролевые игры, где дети играют разные роли (например, учёных, исторических персонажей, героев); используйте настольные и развивающие игры, которые развивают логическое и творческое мышление; применяйте «игры с правилами», в которых дети должны находить решения, следуя определённым ограничениям.

5. Использование технологий и мультимедиа

Современные технологии открывают широкие возможности для креативного обучения. Использование видеоматериалов, цифровых платформ, а также создание мультимедийных проектов способствует развитию визуального и цифрового креативного мышления.

Рекомендации: Педагогу нужно использовать компьютерные программы для создания мультимедийных проектов (например, PowerPoint для презентаций, программы для рисования и анимации); применяйте онлайн-платформы для коллективной работы и обмена идеями (например, Google Docs, Padlet).

6. Поддержка самостоятельности и инициативы детей

Дети должны чувствовать, что их идеи ценятся, а их творческая инициатива поддерживается. Важно дать им возможность самостоятельно принимать решения и выбирать, как они будут выполнять задания.

Рекомендации: Педагогу нужно оставлять пространство для самовыражения, позволяя детям выбирать темы для проектов или виды творчества; поощряйте инициативность, поддерживайте нестандартные и оригинальные идеи; внедрение творческих методов обучения, направленных на

развитие креативного мышления, требует от педагога гибкости и готовности к экспериментам. Это позволяет детям раскрывать свой творческий потенциал, развивать самостоятельность и уверенность, а также учит нестандартному подходу к решению задач[5].

Роль творчества в формировании креативного мышления у младших школьников невозможно переоценить. Творческая активность способствует развитию у детей способности к нестандартному мышлению, поиску оригинальных решений, а также укреплению уверенности в своих силах. Через различные творческие методы, такие как проектная деятельность, игры, искусство и коллективные задания, учащиеся не только осваивают академические знания, но и учатся применять их в реальных ситуациях, развивая навыки критического анализа и самооценки. Творчество играет ключевую роль в воспитании гибкости ума, способности адаптироваться к изменениям и искать нестандартные пути решения проблем. Внедрение творческих методов обучения в образовательный процесс помогает детям раскрывать свой потенциал, а также формирует у них активную жизненную позицию и готовность к сотрудничеству в коллективе.

Таким образом, креативное мышление, как результат творческой деятельности, является неотъемлемой частью современного образования и не только способствует интеллектуальному развитию младших школьников, но и готовит их к успешной социальной и профессиональной жизни в будущем. Педагоги, создавая условия для творчества, открывают перед детьми широкие возможности для самовыражения, что важно для формирования полноценных личностей, способных к инновационному и нестандартному мышлению в любых жизненных ситуациях.

Список использованной литературы:

1. Ковалева Н.Н. - Дидактические игры в начальной школе. Москва: Просвещение, 2003.
2. Пинскова Н.А. - Педагогика творчества: основы креативного воспитания. Москва: КНОРУС, 2007.
3. Вдовиченко О.А., Рыбакова Т.И. - Методы и технологии развития креативности в образовании. Москва: Академия, 2010.
4. Левина Л.И. - Творчество в школьной педагогике. Санкт-Петербург: Питер, 2001.
5. Борзова В.А., Борзов А.А. - Развитие творческих способностей у детей. Самара, 1994.